

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

INNOVACIÓN Y GERENCIA

**UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**

La Universidad de los Valores

EDICIÓN ESPECIAL DEBERES HUMANOS UNIVERSALES

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2274-687X>

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala - ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8289-9133>

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4941-594X>

Dr. Edgar A. Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4817-5195>

Dr. Deivi Fuentes Doria - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0699-286X>

Dr. Romer Alvarez M - ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1740-5430>

Dra. Sahilys Urdaneta - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4743-0142>

Dr. Oswaldo Vergara - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9867-9581>

Dr. William Pirela - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7226>

Dra. Annherys Paz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-1563>

Dr. Angel Acevedo Duque - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8774-3282>

Dr. Ronald Prieto - ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3901-4250>

Dr. Faber Alzate Ortiz - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3102-7666>

Dr. Ender Carrasquero - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9244-0876>

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez - ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3648-0949>

Dra. Branda Molina - ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8624-8095>

Lcdo. Harvin Fernández - ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8733-7775>

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2024, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez y Daniel León Bracamonte
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

**ORGANIZATIONAL ETHICS AND RESPONSIBLE LEADERSHIP IN THE
CONTEXT OF NONPROFIT ORGANIZATIONS**

ABSTRACT: The purpose of this article is to explain ethics and responsible leadership within the context of non-profit organizations (NPOs), taking human duties and their application in organizational management as a guiding principle. It is based on the premise that NPOs, due to their social and community nature, require ethically committed leaders who respond to the contemporary challenges of transparency, sustainability, justice, and participation. The theoretical review and conceptual foundation of the variables organizational ethics and responsible leadership were carried out through authors such as Cortina (2003), Ramírez et al. (2022), Palanski and Yammarino (2019), among others. An integrative vision is proposed that contributes to the understanding of organizational practices oriented to the common good. The methodology used was a qualitative methodological design with a documentary approach, seeking to expose the behavior of responsible leaders in community, religious, and non-profit educational contexts in Latin America. As a final consideration, responsible leadership constitutes a decisive factor for the fulfillment of the institutional mission, which strengthens the development of an ethical and coherent institutional culture in non-profit environments, since integrity and participation generate trust, internal commitment and social sustainability.

KEYWORDS: Organizational ethics, responsible leadership, non-profit organizations.

ÉTICA ORGANIZACIONAL E LIDERANÇA RESPONSÁVEL NO CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

RESUMO: O objetivo deste artigo é explicar a ética e a liderança responsável no contexto das organizações sem fins lucrativos (OSFL), tomando os deveres humanos e sua aplicação na gestão organizacional como princípio orientador. Parte-se da premissa de que as OSFL, por sua natureza social e comunitária, exigem líderes comprometidos eticamente, que respondam aos desafios contemporâneos de transparência, sustentabilidade, justiça e participação. A revisão teórica e a fundamentação conceitual das variáveis ética organizacional e liderança responsável foram realizadas com base em autores como Cortina (2003), Ramírez et al. (2022), Palanski e Yammarino (2019), entre outros. Propõe-se uma visão integradora que contribui para a compreensão das práticas organizacionais voltadas ao bem comum. A metodologia utilizada foi um desenho metodológico qualitativo com abordagem documental, buscando expor o comportamento de líderes responsáveis em contextos comunitários, religiosos e educacionais sem fins lucrativos na América Latina. Como consideração final, a liderança responsável constitui um fator decisivo para o cumprimento da missão institucional, fortalecendo o desenvolvimento de uma cultura institucional ética e coerente em ambientes sem fins lucrativos, uma vez que a integridade e a participação geram confiança, comprometimento interno e sustentabilidade social.

PALAVRAS-CHAVE: Ética organizacional, liderança responsável, organizações sem fins lucrativos.

ÉTHIQUE ORGANISATIONNELLE ET LEADERSHIP RESPONSABLE DANS LE CONTEXTE DES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF

RÉSUMÉ: L'objectif de cet article est d'expliquer l'éthique et le leadership responsable dans le contexte des organisations à but non lucratif (OBNL), en prenant comme principe directeur les devoirs humains et leur application dans la gestion organisationnelle. Il part du postulat que les OBNL, en raison de leur nature sociale et communautaire, requièrent des leaders engagés éthiquement qui répondent aux défis contemporains de transparence, durabilité, justice et participation. La revue théorique et la base conceptuelle des variables éthique organisationnelle et leadership responsable ont été réalisées à partir d'auteurs tels que Cortina (2003), Ramírez et al. (2022), Palanski et Yammarino (2019), entre autres. Une vision intégratrice est proposée, contribuant à la compréhension des pratiques organisationnelles orientées vers le bien commun. La méthodologie utilisée a été une conception méthodologique qualitative avec une approche documentaire, visant à exposer le comportement des leaders responsables dans les contextes communautaires, religieux et éducatifs sans but lucratif en Amérique latine. En conclusion, le leadership responsable constitue un facteur déterminant pour l'accomplissement de la mission institutionnelle, renforçant le développement d'une culture institutionnelle éthique et cohérente dans les environnements non lucratifs, puisque l'intégrité et la participation génèrent confiance, engagement interne et durabilité sociale.

MOTS-CLÉS: Éthique organisationnelle, leadership responsable, organisations à but non lucratif.

Ética organizacional y liderazgo responsable en el contexto de organizaciones sin fines de lucro

Eduin Miguel, Montes R

Doctor en Ciencias Gerenciales. Especialista en Contaduría. Mención Auditoría. Licenciado en Contaduría Pública. Maestrante en Estudios Políticos y de Gobierno.

Correo Electrónico: montesreverol@gmail.com

ORCID: [ORCID.org/0000-0001-8075-4467](https://orcid.org/0000-0001-8075-4467)

RESUMEN: El presente artículo tiene como propósito explicar la ética y el liderazgo responsable dentro del contexto de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), tomando como eje articulador los deberes humanos y su aplicación en la gestión organizacional. Se parte de la premisa de que las OSFL, por su carácter social y comunitario, requieren liderazgos éticamente comprometidos que respondan a los desafíos contemporáneos de transparencia, sostenibilidad, justicia y participación. La revisión teórica y la fundamentación conceptual de las variables ética organizacional y liderazgo responsable, fue realizada a través de autores como Cortina (2003), Ramírez et al (2022), Palanski y Yammarino (2019), entre otros, se propone una visión integradora que aporte a la comprensión de prácticas organizacionales orientadas al bien común. La metodología utilizada fue un diseño metodológico cualitativo con enfoque documental, pretendiendo exponer el comportamiento de los líderes responsables en contextos comunitarios, religiosos y educativos no lucrativos en América Latina. Como consideración final, el liderazgo responsable se constituye en un factor decisivo para el cumplimiento de la misión institucional, que fortalezcan el desarrollo de una cultura institucional ética y coherente en entornos sin fines de lucro, ya que la integridad y la participación generan confianza, compromiso interno y sostenibilidad social.

PALABRAS CLAVE: Ética organizacional, liderazgo responsable, organizaciones sin fines de lucro.

Introducción

En un mundo cada vez más globalizado, con retos en lo social, económico y ambiental, la solidez de una sociedad, así como la perdurabilidad de sus organizaciones dependen en gran medida de la ética además del liderazgo responsable, en especial las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). No es suficiente con que los líderes tengan destrezas técnicas además de visión; es crucial que actúen con integridad, claridad con un fuerte compromiso con el bienestar social dentro de estas entidades.

Al examinar la conexión natural entre la ética y el liderazgo, se plantea que tomar decisiones guiadas por principios morales firmes no es simplemente una alternativa, sino un requisito indispensable para lograr el éxito a largo plazo asegurando el bienestar de todos. Al considerar diferentes puntos de vista teóricos, se profundiza en cómo los líderes pueden desarrollar un esquema sólido que oriente sus acciones, impulse la confianza fomentando un entorno de respeto e igualdad.

Para Baque et al (2020) en la empresa existirá el líder quien será el encargado de administrar, dirigir y controlar todos los recursos puestos a su disposición; el líder debe cumplir con características específicas como es el que tenga el conocimiento, habilidades y el know-how necesario para poder adecuarse a lo que requiere la empresa, sobre todo tener una visión y capacidad de hacer negocios bastante extraordinaria.

En años recientes, la fe pública en las instituciones se ha visto seriamente dañada debido a casos de corrupción, falta de transparencia y comportamientos irresponsables que han afectado incluso a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), que suelen vincularse con el interés general y la ayuda mutua por lo cual, estas entidades no son ajenas a la sociedad cambiante en la que estamos inmersos teniendo por delante importantes retos para poder hacer frente a estos cambios (Esteban y Vázquez, 2023). Por ello, es muy importante analizar el liderazgo que se practica en estas organizaciones, sobre todo desde un punto de vista ético enfocado en la responsabilidad.

Al cumplir las OSFL funciones esenciales en la promoción de derechos, el desarrollo comunitario con la atención a poblaciones vulnerables, su impacto depende, en gran medida, de la calidad humana, ética y profesional de quienes las lideran. La ausencia de mecanismos claros de autorregulación, junto con la diversidad de culturas organizacionales, hace que la figura del líder adquiera un peso determinante en la orientación moral y estratégica de estas instituciones. De acuerdo a Hubner (2021) en la gestión al igual que en la administración de estas entidades, se necesita claridad en los fundamentos conceptuales y legales que las regulan, porque son los elementos que le dan la orientación al igual que la definición de su actuación, fines específicos además de sus limitaciones.

Aunque se ha escrito mucho sobre la ética empresarial y el liderazgo responsable en las empresas, todavía falta estudiar cómo se aplican estos temas a las organizaciones sin fines de lucro, siendo preciso añadir la idea de los deberes humanos como base teórica y práctica de su funcionamiento. Por esta razón, esta investigación propone una revisión de las perspectivas teóricas que conecte estas ideas clave, para entender el rol transformador que puede tener el liderazgo cuando se enfoca en la dignidad, el servicio, la participación y el bien común.

Fundamentación teórica

Ética organizacional

La ética hace referencia a la valoración individual además de personal de una conducta, anidando en la conciencia moral de todo ser humano, sirviendo de motor de freno o dirección en el momento de actuar (Valbuena y Monfort, 2020).

La ética organizacional se constituye en un pilar fundamental que trasciende al solo cumplimiento normativo para instituirse como el conjunto de principios y valores que guían la actuación institucional. Una autora clave de amplia trayectoria en el tema Cortina, (2003), señala esta es extensible a cualquier entidad, implica una racionalidad práctica que busca el bien común, poniendo la dignidad de las personas en el centro, más allá de la mera búsqueda de beneficios económicos.

Melé (2005) destaca, por su parte, que dentro de una entidad debe estar unida a una cultura íntegra, donde declarar principios no es suficiente. Debe haber valores compartidos, un liderazgo que sirva de ejemplo, con mecanismos de participación claros y una forma de rendir cuentas. En las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), la ética exige mayor transparencia, respeto por la diversidad y un compromiso social fuerte.

Por otra parte, Argandoña (2008) piensa que una ética organizacional sólida no solo evita malas conductas, si se fomenta el respeto a la dignidad humana, se crean códigos éticos claros, se asegura la rendición de cuentas, fomentando la coherencia interna, impulsando la misión de la institución, uniendo intereses personales con objetivos grupales para reafirmar su función social. En resumen, la ética es clave para la sostenibilidad y validez de toda empresa.

Valores Institucionales

La evolución de la concepción de los valores institucionales en la última década ha sido importante, enfatizando su papel como motores específicos del comportamiento organizacional y no puros enunciados decorativos. Teóricos recientemente han profundizado cómo estos valores, cuando son genuinamente adoptados y vividos, demostrando que se convierten en elementos clave para la cohesión, la reputación y la sostenibilidad de las instituciones.

Tal como lo menciona Martínez García et al (2023), la cultura de una organización se construye a través de un conjunto de valores que se desarrollan internamente, guiando las acciones, fomentando un sentido de comunidad, así como de pertenencia, permitiéndole a una entidad adaptarse a los cambios para mantener su identidad.

En esta línea de pensamiento, la concordancia entre lo que uno cree y los principios de la empresa ha ganado mucha importancia; Tarapuez (2016), Medina, (2016) y Aguilar, (2016) indican que la gente, sobre todo los jóvenes, prefiere empresas con valores similares a los suyos, lo que lleva a un mayor compromiso, incentivando así una mejor captación y retención del personal. La armonía entre la identidad de la institución y la experiencia de sus integrantes es crucial para triunfar.

Adicionalmente, la literatura enfatiza que los valores institucionales deben ser tangibles y vivenciales, no solo teóricos. Autores como Chacaltana Huarcaya et al (2016) mencionan que los factores de la identidad institucional incluyen las relaciones humanas como la acción e interacción recíproca entre sujetos. Esto implica que los valores se manifiestan en la práctica diaria, en cómo los individuos interactúan entre sí y con el entorno externo de la organización. La honestidad, el respeto, la responsabilidad, así como la ética no son solo conceptos, sino que se traducen en comportamientos concretos además en la forma en que se toman las decisiones.

Al final, la conexión entre los principios de una institución y una dirección ética es un tema que resuena constantemente, donde quienes dirigen deben proteger para fomentar dichos principios. Randstad (2025) y Avansel (2024) señalan que los líderes que se comportan con rectitud, claridad, imparcialidad, cortesía y conciencia social establecen una cultura en la empresa basada en la confianza, así como en la solidez, lo que fortalece el ánimo, la dedicación atrayendo personas valiosas. Esto trasciende la simple administración; implica que el liderazgo debe representar los principios, operando como una “guía moral” que orienta en decisiones difíciles, cultivando un entorno laboral sano y cooperativo (Randstad, 2025).

Para expertos como Martínez et al (2023), los valores de una institución son la esencia de la cultura en el trabajo, ofreciendo un cimiento para la unión y el sentimiento de grupo. Mientras tanto, Tarapuez (2016), Medina (2016) y Aguilar (2016) subrayan lo esencial que es armonizar los valores propios con los de la institución para afianzar el compromiso conservando el talento, sobre todo en un entorno generacional en evolución.

Asimismo, Chacaltana et al (2016) enfatizan que los valores deben ser tangibles para que puedan manifestarse en las interacciones y relaciones humanas dentro de la organización. Al mismo tiempo, Randstad, (2025) y Avansel, (2024) expresan que los líderes no solo deben conocer los valores institucionales, sino encarnarlos promoviéndolos activamente para construir confianza, impulsar el compromiso y garantizar la sostenibilidad, así como reputación de la institución, lo cual reafirma que los valores institucionales son elementos dinámicos además de fundamentales que guían el propósito, el comportamiento y el éxito a largo plazo de cualquier organización.

Por otra parte, la presencia de códigos éticos, refiere la existencia formal de documentos que expliciten principios, misión, visión y compromisos institucionales. En el contexto latinoamericano, donde muchas OSFL operan en zonas con debilidad jurídica o institucional, estos códigos son mecanismos de autorregulación y protección de la integridad institucional (Cortina, 2003; Argandoña, 2008). De igual forma, debe existir coherencia entre discurso y

acción, puesto que esto implica que los valores proclamados por la entidad se reflejen en su práctica cotidiana, en la forma de relacionarse con beneficiarios, trabajadores y aliados. En Venezuela, muchas organizaciones son percibidas como contradictorias entre su discurso de ayuda social con prácticas poco éticas de favoritismo o clientelismo.

Normas y conducta ética

En el caso venezolano, muchas OSFL han mantenido el respeto a la dignidad humana haciendo alusión al trato digno, justo y humano a todas las personas vinculadas a la entidad, incluso en medio de crisis humanitarias y restricciones políticas. En la última década, se ha intensificado el enfoque en la dignidad humana como un pilar innegociable de la gestión empresarial, en la transparencia, así como en la rendición de cuentas como elementos esenciales para la legitimidad y sostenibilidad, especialmente en contextos complejos como estas instituciones.

En el ámbito laboral, el respeto por la valía de las personas ha evolucionado, dejando atrás la simple idea de no discriminar para abrazar una visión que incluye su bienestar y desarrollo pleno. Cortina (2007) destaca que esta valía debe reflejarse en un trato justo, reconociendo la independencia y fomentando las habilidades de cada persona en la empresa, lo que implica ir más allá de lo que exige la ley, impulsando un entorno donde las personas se sientan apreciadas, seguras con opciones de crecer tanto en lo personal como en lo laboral.

En las OSFL, el respeto por la valía humana es aún más importante. Rodríguez et al (2018) enfatizan que la misión de estas organizaciones, que a menudo se centra en proteger los derechos y ayudar a personas vulnerables, hace que el respeto por la valía humana sea su razón de ser principal. En momentos de crisis o dificultades políticas, la capacidad de las OSFL para defender este principio, incluso arriesgándose, demuestra su compromiso ético, que se manifiesta en asegurar condiciones de trabajo dignas, prevenir el acoso y promover la diversidad además de la inclusión.

Olivares (2019) sostiene que la transparencia no se limita a mostrar los estados financieros, sino que implica una voluntad activa de informar claramente sobre las decisiones, los procesos, los resultados y el impacto de las acciones. Esto va más allá de justificar el uso de los recursos; implica aceptar la responsabilidad por las consecuencias de las decisiones y ser capaz de responder a las expectativas de los diversos grupos interesados.

En Latinoamérica, la creciente exigencia de transparencia por parte de la cooperación internacional y de quienes se benefician de la ayuda ha sido un factor clave para adoptar estas prácticas. García-Sánchez et al (2020)

indican que la transparencia, así como la rendición de cuentas son ahora requisitos comunes para acceder a la financiación, lo que impulsa a las OSFL a mejorar sus sistemas de información y comunicación. La confianza de los beneficiarios se basa en una comunicación abierta además de sincera sobre cómo se usan los recursos y cómo se alcanzan las metas.

Para los autores, el respeto a la dignidad humana y la transparencia, así como la rendición de cuentas convergen en la idea de que estos principios son esenciales para la ética y la sostenibilidad organizacional, destacando que estos elementos son mucho más que requisitos formales; son habilitadores de la confianza, la legitimidad y la participación. En el contexto latinoamericano, estas prácticas impulsan a las entidades a una mayor apertura en la gestión de recursos, decisiones, así como de resultados, lo cual demuestra que el respeto intrínseco a la dignidad de cada individuo al igual que a la apertura radical en la gestión son interdependientes siendo cruciales para construir instituciones éticas, responsables y legítimas, capaces de generar un impacto positivo además de duradero en la sociedad.

Liderazgo responsable

El tránsito hacia un liderazgo responsable exige desarrollar una cultura de servicio, participación y conciencia ética, especialmente en las OSFL, donde el impacto humano de las decisiones es más directo y sensible. En América Latina, este tipo de liderazgo ha estado marcado por fuerte personalismo, en tal sentido, este concepto ha evolucionado desde enfoques tradicionales centrados en la autoridad o eficiencia, hacia una visión más ética, humanista, así como participativa. Para Ciulla (2004) esto implica el ejercicio del poder de forma ética, basado en principios, orientado a generar valor para todos los actores.

Desde la perspectiva de Ramírez et al (2022) proponen un liderazgo responsable buscando crear y sostener relaciones sanas con todos los actores involucrados en un entorno global complejo e incierto, ligado por un mundo empresarial conectado, para generar confianza pública además de estabilidad en las empresas. Esta visión, llamada de servicio, es importante en las OSFL, donde el impacto en la sociedad supera los resultados económicos.

Además, Northouse (2016) destaca la relevancia del ejemplo individual, la escucha atenta, la inteligencia emocional y la toma de decisiones basadas en principios. Un liderazgo responsable se define por su integridad, comunicación ética, gestión participativa con un enfoque en el bienestar común; no es solo un estilo de gestión, sino una forma de vivir el papel de líder desde la visión de servicio, lo que fortalece la aceptación social de la organización.

Por lo tanto, se cree que la conducta ética del líder es fundamental, sobre todo en situaciones difíciles, donde la integridad, así como el ejemplo personal se refieren a su coherencia moral frente a dilemas, presiones y tentaciones de corrupción o favoritismo. Cortina (2007) examina la necesidad de una “ética del reconocimiento” que se manifieste en decisiones justas y equitativas, donde es clave entender que esta es la base de la actividad empresarial y social, orientada a la justicia, además al desarrollo humano, considerando que, en momentos de crisis, la integridad del líder se muestra en la defensa constante de los derechos, al igual que la dignidad.

Por otro lado, Remacha (2016) citado por Hernandez (2023) opina que el líder tiene un papel ineludible en el desarrollo, así como en la puesta en marcha de estrategias socialmente responsables, adecuando su estilo y sus mecanismos de influencia en aspectos como la cultura organizacional, las metas y la percepción que tengan sus seguidores de él. En culturas comunitarias, donde la tradición oral y el valor del “hacer” sobre el “decir” son importantes, el liderazgo por ejemplo tiene un peso especial. Brown y Treviño (2014) afirman que los dirigentes influyen en el comportamiento ético de sus subordinados a través de su propio ejemplo, la comunicación de expectativas éticas al igual que el uso de recompensas y castigos.

Para el contexto comunitario venezolano, el líder que vive los valores que comunica es el más eficaz. Yukl (2018) señala que una de las conductas clave de los líderes efectivos es su habilidad para ser un ejemplo a seguir, lo que implica mostrar coherencia entre palabras con sus acciones, así como actuar de forma justa y equitativa, lo que refuerza la aceptación del líder con el cumplimiento de las normas éticas en la organización. Asimismo, la gestión colaborativa resulta esencial para asegurar la viabilidad además del impacto, sobre todo en entidades vecinales, donde la inclusión en las resoluciones subraya la genuina implicación de los integrantes en las elecciones primordiales.

Según Sashkin et al (2017), integrar a los miembros en el proceso decisorio no solo optimiza la calidad de las resoluciones al sumar diversas perspectivas, sino que también alienta el fortalecimiento de sus capacidades dentro de la organización. En un entorno vecinal, esto se manifiesta en un mayor sentimiento de posesión e identificación con las metas.

Igualmente, Freire (2019), con sus principios de “concientización” y “diálogo”, opina que un líder que favorece la “praxis” colectiva, donde la reflexión y la acción se fusionan a través de la intervención, fortalece a la comunidad para tomar sus propias resoluciones, conformando un modelo muy adecuado para las entidades vecinales.

Un líder responsable, impulsa continuamente la identificación y la corresponsabilidad, siendo esencial en entidades con alta movilidad voluntaria o grupos pequeños, habituales en las OSFL venezolanas. Para García y Ruiz (2020), la confianza mutua entre él y sus miembros es un facilitador clave para una delegación eficiente, sosteniendo que, cuando confían en las capacidades de sus equipos delegando con claridad, se potencia un sentimiento de corresponsabilidad además de autonomía, crucial para la motivación y el rendimiento, sobre todo en contextos con recursos limitados.

Adicionalmente, Deci et al (2017) han hecho hincapié en la autonomía, la competencia y la relación, considerando que esto es directamente aplicable a la delegación con corresponsabilidad. Al delegar, los líderes están apoyando la autonomía de los individuos, permitiéndoles desarrollar sus habilidades para consolidar su sentido de conexión con la organización, lo que es fundamental para la retención, así como el compromiso.

Liderazgo Basado en Principios

El liderazgo basado en principios se deriva de principios éticos universales como la justicia, la equidad, la compasión, la verdad. Estos valores son fundamentales para reconstruir la confianza social en América Latina. Maak y Pless (2016) argumentan que el liderazgo se ejerce en un mundo interconectado, lo que implica que sus deberes lo lleven a elegir entre dichos principios, como imperativos prácticos construir legitimidad y generar confianza, especialmente en entornos caracterizados por la desigualdad histórica. Su trabajo demuestra la manera en que el liderazgo responsable no atiende únicamente a problemas organizacionales, sino que debe mirar más allá para solucionar problemas sociales sistemáticos mayores.

Por otro lado, Hannah y Avolio (2018) vinculan el liderazgo con la moralidad y los principios; argumentan que los líderes auténticos actúan de acuerdo con sus valores internos, así como los principios éticos, manteniendo la coherencia y la integridad incluso bajo presión. En lugares donde los dirigentes tienen que ver con el poder además del control, alguien que se apega al verdadero negocio sobre la equidad al igual que la honestidad puede ser un verdadero cambio de juego y un faro de luz.

Palanski y Yammarino (2019) expresan que ser un líder con integridad no se trata solo de no ser corrupto, sino también de apegarse a sus principios morales asegurándose de que sus acciones y palabras coincidan con sus valores. En América Latina, donde las personas no siempre confían en las grandes instituciones, es muy importante que los líderes demuestren que son honestos y apegados a sus valores para ayudar a solventar los problemas de la comunidad y hacer que las personas creen en esas organizaciones nuevamente.

Compromiso con la Misión Social

Cuando un líder está realmente comprometido con la misión social, significa que toman decisiones para tratar de mejorar las situaciones o ayudar al grupo en circunstancias difíciles como la de Venezuela, es este tipo de dedicación lo que generalmente ayuda a grupos como las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro (OSC/OSFL)

George y Sims (2018) señalan que los líderes realmente necesitan estar en sintonía con sus propios objetivos con los objetivos de su compañía. En las OSFL, el líder no solo gestiona, sino que representa la misión social, inspirando a otros a alinearse con ella. En Venezuela, donde el gobierno no interviene mucho, es la fuerte dedicación del líder a la misión social de OSFL lo que lo mantiene en funcionamiento y lo hace poderoso

En tanto, Doh y Stumpf (2019) adoptan un enfoque más empresarial, lo que sugiere que los líderes en las OSFL necesitan pensar en cómo sus acciones afectan a la sociedad para tomar decisiones que beneficien a todos. Para las OSFL, admitir su misión social es de lo que se trata, el líder se asegura de que todo lo que hacen está dirigido a ese objetivo, incluso si las cosas van mal. En ese sentido, Waldman y Siegel (2020) analizaron cómo tener un ambiente de propósito o espiritual más alto para lograr que los líderes sean más dedicados al servicio y objetivos sociales. En las OSFL, donde el impulso para ayudar es elemental, un líder que realmente está en la causa social puede reunir lo que necesitan para llevar a las personas a bordo, incluso cuando las cosas son difíciles.

En este contexto, los deberes humanos se entienden como responsabilidades éticas que complementan el marco de los derechos. En contextos de pobreza estructural, exclusión y migración masiva, como el venezolano, las OSFL están llamadas no solo a garantizar derechos, sino a asumir deberes solidarios. La defensa del bien común, hace alusión a que la acción organizacional no se guíe por intereses particulares ni partidistas, sino por el bienestar colectivo. Es un reto en un país donde la polarización ha dividido incluso a las organizaciones humanitarias, esto implica intervenir de manera intencionada en la transformación de causas estructurales de la desigualdad. Las OSFL en América Latina muchas veces actúan como contrapeso a las omisiones del Estado

Metodología utilizada

Esta investigación es de tipo Documental, descriptiva con un enfoque cualitativo, a través de fuentes y textos académicos, artículos científicos, documentos institucionales de OSFL en Venezuela y América Latina. Las técnicas utilizadas fueron el análisis de contenido, categorización conceptual, síntesis interpretativa, seleccionando y analizando fuentes confiables sobre ética organizacional, liderazgo y deberes humanos, contrastando su aplicabilidad en OSFL del contexto latinoamericano. Cabe destacar que la investigación no contempla observación directa ni estudios de caso empíricos, por tratarse de un estudio de tipo documental teórico.

Reflexiones finales

En el contexto latinoamericano, especialmente venezolano, la ética organizacional constituye un recurso estratégico para preservar la legitimidad de las OSFL, en medio de un entorno signado por la crisis institucional, la desconfianza y la polarización social. El liderazgo responsable, orientado por valores como la integridad, la participación y el servicio, representa una alternativa eficaz frente a los estilos verticales, ineficientes o paternalistas que aún predominan en muchas organizaciones. Por lo cual se debe fomentar procesos de formación ética permanente para líderes y colaboradores en OSFL, con énfasis en dilemas reales del contexto venezolano, elaborando e institucionalizando códigos éticos participativos, integrados a los sistemas de gestión, monitoreo y evaluación organizacional.

Estas reflexiones ponen de manifiesto la ineludible interconexión entre la ética y el liderazgo responsable, delineando cómo ambos pilares son esenciales para la sostenibilidad y la legitimidad de cualquier organización, especialmente en entornos complejos además de desafiantes como el venezolano. Hemos explorado cómo la ética organizacional, lejos de ser un mero conjunto de normas, es una racionalidad práctica orientada al bien común, que valora la dignidad humana articulándose en una cultura de integridad, siendo la inclusión de la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso social los elementos intrínsecos de esta ética por lo cual hay la necesidad de ir más allá de lo formal para generar un impacto genuino.

Los valores institucionales, constituyen el eje fundamental de la cultura organizacional, ya que desde allí se definen las prioridades y metas para la toma de decisiones para orientar a la solución de problemas además de conflictos en OSFL, que sirvan como referentes de inspiración, formación e incidencia pública promoviendo modelos de liderazgo horizontal basado en el servicio, adaptados a estructuras organizativas comunitarias o religiosas

En cuanto al comportamiento ético y gestión participativa, es actuar correctamente e involucrar a todos, ser honesto al decidir es clave, sobre todo cuando hay poco y la presión es alta. Aquí, cómo actúa el líder es muy importante, pues influye en cómo se comportan los demás para generar seguridad, algo esencial donde la comunidad valora que lo que se dice coincida con lo que se hace.

Por último, involucrar a todos al decidir y compartir la responsabilidad es una forma más justa, efectiva y duradera de hacer las cosas. Esto se ve en Latinoamérica, donde dar poder y responsabilidad a la gente los hace sentirse parte del grupo y fortaleciendo a la entidad, algo vital para las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela. La seguridad y el control sobre uno mismo ayudan a que la tarea asignada no solo se haga, sino que se haga con ganas.

En un panorama global en perpetua transformación, donde la fe en las instituciones flaquea, fomentar un liderazgo íntegro y consciente ya no es solo un ideal, sino una necesidad apremiante tanto en lo estratégico como en lo ético. Únicamente con líderes que muestren honestidad, que coloquen la valía de las personas por delante, que actúen de forma clara impulsando una implicación verdadera, las entidades lograrán no solo mantenerse a flote, sino también crecer, creando riqueza duradera, apoyando la creación de comunidades más imparciales y equitativas.

La noción de deberes humanos permite repensar el rol de las OSFL más allá de la garantía de derechos, como instituciones promotoras de vínculos sociales, justicia estructural y bien común, por lo que incorporar en los programas institucionales un enfoque explícito de dichos deberes, que complemente la promoción de derechos con una pedagogía del cuidado y la corresponsabilidad. El camino es complejo, pero el impacto potencial lo justifica plenamente.

Referencias Bibliográficas

- Aguilar, G. (2016). Millennials: Una generación que marca la diferencia en el ambiente laboral. Universidad de Guanajuato.
- Argandoña, A. (2008). La ética en la empresa. Editorial EUNSA.
- Avansel. (2024). La ética empresarial en el liderazgo, esencial en los equipos de trabajo. Recuperado de <https://www.avansel.com/la-etica-empresarial-en-el-liderazgo/>
- Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2014). Do leaders who demonstrate ethical leadership pay attention to the consequences of their actions? *Business Ethics Quarterly*, 24(3), 391-412.

- Chacaltana, N. F., Flores Vigil, V. J., & Gómez Torres, G. (2016). Identidad institucional del docente de educación básica regular. *Revista In Crescendo*, 7(2), 26-36.
- Ciulla, J. B. (2004). *Ethics, the heart of leadership* (2nd ed.). Praeger.
- Cortina, A. (2003). *Ética de la empresa: Claves para una nueva cultura empresarial*. Editorial Trotta.
- Cortina, A. (2007). *Ética de la razón cordial: Educar en la ciudadanía en el siglo XXI*. Ediciones Nobel.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press.
- Doh, J. P., & Stumpf, S. A. (2019). *Handbook on responsible leadership and governance*. Edward Elgar Publishing.
- Esteban, L. y Vázquez, L. (2023). Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acción Social. Una experiencia de incorporación de ODS en la planificación estratégica de una entidad sin ánimo de lucro. *Itinerarios de Trabajo Social*, 3, 7-13. <https://doi.org/10.1344/its.i3.402827> © 2023. Laura Esteban Romaní y Lucía Vázquez Gómez.
- Freire, P. (2019). *Pedagogía del oprimido* (Nueva edición). Siglo XXI Editores.
- García, V. J., & Ruiz-Mercader, J. (2020). Organizational trust and knowledge management: The mediating role of information sharing. *Journal of Business Research*, 112, 198-206.
- García, I. M., & García-Meca, E. (2020). Board of directors and CSR performance in financial institutions: The mediating role of corporate governance. *Journal of Business Ethics*, 161(3), 643-662.
- George, B., & Sims, P. (2018). *True North: Leading authentically in today's most complex world* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Greenleaf, R. K. (1977). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. Paulist Press.
- Hannah, S. T., & Avolio, B. J. (2018). Authentic leadership. In J. B. Ciulla (Ed.), *Leadership ethics: Mapping the moral landscape* (4th ed., pp. 115-132). Edward Elgar Publishing.
- Hernandez, A (2023) *Avances de investigación de las organizaciones con un enfoque interdisciplinario*. Spain: Ediciones Díaz de Santos.
- Hübner, L. F. (2021). *Instituciones sin fines de lucro: Corporaciones, fundaciones y asociaciones gremiales*. Chile: Ediciones UC.
- Maak, T., & Pless, N. M. (2016). *Responsible leadership*. Routledge.
- Martínez, I., Aguilar, C. L., & Toledo Navarro, A. L. (2023). La cultura organizacional como un camino para una gestión eficiente. *Revista Científica Arbitrada de la Fundación MenteClara*, 8(1), 180-192.
- Medina, P. (2016). Liderazgo Generación "Y" (Millennials) en las organizaciones del Siglo XXI. *Revista Economía y Administración*, 7(1), 77-87.
- Melé, D. (2005). *La ética en la empresa: Un enfoque basado en valores*. Ediciones Rialp.
- Northouse, P. G. (2016). *Leadership: Theory and practice* (7th ed.). SAGE Publications.
- Olivares, J. (2019). Gobernanza y transparencia en las organizaciones del tercer sector: Un estudio de caso en México. *Gestión y Política Pública*, 28(1), 105-132.
- Palanski, M. E., & Yammarino, F. J. (2019). Integrity and leadership: A review and future directions. *Journal of Organizational Behavior*, 40(3), 263-278.
- Randstad. (2025). 5 claves para un liderazgo ético. Recuperado de <https://www.randstad.es/tendencias/liderazgo/5-claves-para-un-liderazgo-etico/>
- Rodríguez, D., & Gil, M. (2018). El rol de la confianza en las organizaciones del tercer sector: Un análisis desde la perspectiva de los stakeholders. *Revista Española del Tercer Sector*, 38, 145-168.
- Sashkin, M., & Sashkin, M. G. (2017). *Organizational leadership: An essential reference guide*. Business Expert Press.
- Tarapuez, E. (2016). *Liderazgo transformacional y gestión por valores: Casos en Pymes*. Universidad de Nariño.
- Valbuena, E. Monfort, A. (2020). *Ética, deontología y responsabilidad social empresarial*. Spain: ESIC Editorial.
- Waldman, D. A., & Siegel, D. S. (2020). Spirituality and leadership. In D. A. Waldman & J. B. Ciulla (Eds.), *The Oxford handbook of leadership and organizations* (2nd ed., pp. 605-625). Oxford University Press.
- Yukl, G. (2018). *Leadership in organizations* (9th ed.). Pearson.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol XI. Edición Especial Nº1

Agosto 2025

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Preservar la vida: el deber del compromiso compartido** 8
Preserving life: the duty of shared commitment
Quijada Oquendo, Gisela
- **Servir educando: el rol social del docente en la transformación universitaria** 17
Serving by educating: the social role of the teacher in university transformation
Juan Andrés Rincón
- **Sostener el futuro: ética y responsabilidad en la gestión global** 24
Sustaining the future: ethics and responsibility in global management
Jesús Alfonso Arocha Rangel
- **Prosperidad: factor clave de bienestar social** 29
Prosperity: a key factor in social well-being
Lorraine Palmar, Losangela Palmar, Adlyz Calimán
- **Neurodiversidad como paradigma de respeto a la personalidad humana** 36
Neurodiversity as a paradigm of respect for the human personality
Daniel Romero Urdaneta, Alejandro Mantilla Negrón
- **Educarse y enseñar a otros: deber esencial para la construcción social** 43
Educating oneself and teaching others: an essential duty for social construction
Gabriel Ferrer Cubillán
- **Ética organizacional y liderazgo responsable en el contexto de organizaciones sin fines de lucro** 50
Organizational ethics and responsible leadership in the context of nonprofit organizations
Eduin Miguel, Montes R